

Wie beeinflusst ein molekulargenetischer Test zur Erkennung von Zervixkarzinomen ärztliche Entscheidungen in Dysplasiesprechstunden? – Ergebnisse einer multizentrischen Beobachtungsstudie

Anni Matthes^{1,2}, Anke Esber³, Jörg Herrmann⁴, Jutta Bleidorn¹, Robby Markwart^{1,2}, Ann-Sophie Mägdefrau^{1,2}

¹ Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Jena, Friedrich-Schiller-Universität Jena

² InfectoGnostics Forschungscampus Jena e.V.

³ Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Fortpflanzungsmedizin, Universitätsklinikum Jena, Friedrich-Schiller-Universität Jena

⁴ Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar

Hintergrund: Die Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung von Zervixkarzinomen ist in der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme geregelt. Diese sieht diagnostisch ein zytologiebasiertes oder kombiniertes (Zytologie und HPV-Test) Primärscreening mit klinischer Untersuchung vor. Bei auffälligen Befunden erfolgt eine Abklärungsdiagnostik (Kolposkopie mit ggf. Entnahme einer Biopsie). Neuartige molekulargenetische Tests zum Nachweis von epigenetischen Biomarkern aus Zervixabstrichen sind eine weitere diagnostische Möglichkeit, welche zwar in Deutschland zugelassen und auf dem Markt verfügbar sind, aber nicht in der Routine eingesetzt werden. Diese Tests können eine Ergänzung in der gynäkologischen Diagnostik darstellen, besonders bei unklaren oder diskrepanten Befunden. Bisher ist wenig versorgungsnaher Evidenz zur Anwendung molekulargenetischer Tests zur Erkennung von Zervixkarzinomen vorhanden.

Zielsetzung: Ziel ist es, einen molekulargenetischen Test zur Diagnostik von Zervixkarzinomen während der Abklärungskolposkopie hinsichtlich seines Potenzials für die gynäkologische Versorgung zu untersuchen:

- Wie häufig und aus welchem Grund wird der Test eingesetzt?
- Welchen Einfluss hat der Test auf ärztliche Entscheidungen und auf das ärztliche Sicherheitsempfinden?

Methode: In einer multizentrischen Beobachtungsstudie wurden 150 molekulargenetische Tests (GynTect®-Test, oncgnostics GmbH) vier ambulanten gynäkologischen Praxen/Ambulanzen zur freien Verwendung zur Verfügung gestellt (Zeitraum: 11/2024-05/2025). Eingeschlossen wurden Patientinnen mit auffälligen Befunden bei der Vorsorgeuntersuchung, die zur Abklärungskolposkopie überwiesen wurden. Nach jedem Patientenkontakt wurde ein Erhebungsbogen ausgefüllt (Testanwendung ja/nein inkl. Gründe, Befunde, ärztliche Entscheidung und Sicherheitsempfinden vor/nach Testergebnis), welcher deskriptiv ausgewertet wurde.

Ergebnisse: Es wurden 195 Patientinnen im Alter von 19 bis 87 Jahren eingeschlossen. Die vorläufigen Zwischenergebnisse zeigen, dass der molekulargenetische Test in 66% der Patientenfälle zusätzlich zur Standarddiagnostik durchgeführt wurde. Als häufigster Grund für die Testanwendung wurde eine schlechte Einsehbarkeit der Zervix angegeben (55%). Bei 12% der Patientinnen führte das zusätzliche Testergebnis zu Änderungen im weiteren ärztlichen Vorgehen, z.B. der Entscheidung über eine Wiedereinbestellung oder auch die Durchführung einer diagnostischen Konisation. Die Hinzunahme des Tests führte zu einer höheren Sicherheit in der ärztlichen Entscheidung (88% Sicherheit bei Standarddiagnostik, 97% Sicherheit mit zusätzlichem molekulargenetischen Testergebnis). Im konkreten Behandlungsfall wurde der Test bei 86% als hilfreich, 9% als nicht hilfreich und 5% als hinderlich eingeschätzt.

Implikation für die Versorgungspraxis: Die Ergebnisse zeigen, dass ein zusätzlich zur Standarddiagnostik eingesetzter molekulargenetischer Test bei einer Abklärungskolposkopie auf das Vorliegen eines Zervixkarzinoms bzw. dessen Vorstufen von Expert:innen für Abklärungskolposkopie

häufig eingesetzt und überwiegend als hilfreich eingeschätzt wird. Zu Anpassungen des weiteren ärztlichen Vorgehens kommt es aber nur in wenigen Patientenfällen.

Kernaussage in einem Satz

In der Zervixkarzinom-Diagnostik wird ein molekulargenetischer Test, welcher zusätzlich zur Standarddiagnostik eingesetzt wird, als hilfreich eingeschätzt, führt aber nur selten zu Änderungen des ärztlichen Vorgehens.